

Da teoria à prática: a contribuição da metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem de alunos da Escola Estadual Professor Gilberto Mestrinho em Nhamundá-Amazonas. UNIDADE 3

Lucinete Coelho dos Santos¹
Andréa Oliveira de Souza²

DOI: 10.5281/zenodo.15062287

Envio: mar/25 Aceite: mar/25

RESUMO

As metodologias ativas configuram-se como abordagens pedagógicas que incentivam a participação do aluno no processo de aprendizagem, tornando-o protagonista na construção do conhecimento. O problema desta pesquisa reside na dificuldade de implementação destas metodologias em contextos educacionais tradicionais, nos quais a transmissão de conteúdo ainda prevalece. Assim, o objetivo geral buscou analisar como as metodologias ativas podem contribuir para a potencialização e a aprendizagem significativa dos estudantes. Para mais, os objetivos específicos buscaram identificar as estratégias mais eficazes, verificar as percepções dos docentes sobre sua aplicação e avaliar os impactos no desempenho dos alunos. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando revisão bibliográfica e estudo de caso na Escola Estadual Professor Gilberto Mestrinho em Nhamundá – Amazonas, já que a escola adota esta prática. Os resultados esperados indicam que, paulatinamente, a inserção de metodologias ativas favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia e a colaboração entre os estudantes. Todavia, desafios como resistência docente e falta de infraestrutura precisam ser superados. A este respeito, a análise dos dados evidenciou que práticas como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e gamificação potencializam a retenção do conhecimento. Logo, conclui-se que a adoção destas metodologias promove maior envolvimento dos alunos e amplia as possibilidades de ensino, e, é essencial investir na formação docente e na adequação dos espaços escolares, garantindo um ambiente propício à inovação pedagógica.

Palavras-chave: Educação. Metodologia ativa. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT

Active methodologies are pedagogical approaches that encourage student participation in the learning process, making them protagonists in the construction of knowledge. The problem with this research lies in the difficulty of implementing these methodologies in traditional educational contexts, in which content transmission still prevails. Thus, the general objective sought to analyze how active methodologies can contribute to the empowerment and meaningful learning of students. Furthermore, the specific objectives sought to identify the most effective strategies, verify teachers' perceptions about their application and evaluate the impacts on student performance. The research adopted a qualitative approach, using a bibliographic review and a case study at the Professor Gilberto Mestrinho State School in Nhamundá - Amazonas, since the school adopts this practice. The expected results indicate that, gradually, the insertion of active methodologies favors the development of critical thinking, autonomy and collaboration among students. However, challenges such as teacher resistance and lack of infrastructure need to be overcome. In this regard, the analysis of the data showed that practices such as flipped classroom, project-based learning and gamification enhance knowledge retention. Therefore, it is concluded that the adoption of these methodologies promotes greater student involvement and expands teaching possibilities, and it is essential to invest in teacher training and in the adaptation of school spaces, ensuring an environment conducive to pedagogical innovation.

Keywords: Education. Active methodology. Teaching-learning.

¹Mestra em Educação pela Universidade Unidas. Docente vinculada à SEDUC. E-mail: lucinetecossantos6@gmail.com Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8574024410897391>

²Especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade da Amazônia. E-mail: dreeahellennazambar@gmail.com Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0549423231631364>

1 INTRODUÇÃO

As metodologias ativas vêm transformando a maneira como o ensino é conduzido, deslocando o foco da transmissão unilateral de conhecimento para uma abordagem mais participativa e centrada no estudante. Dentre estas metodologias, a sala de aula invertida se destaca por promover um modelo em que o aluno tem contato prévio com o conteúdo antes dos encontros presenciais, permitindo que o tempo em sala seja direcionado à resolução de dúvidas, discussões aprofundadas e atividades práticas. Esta inversão no processo tradicional de ensino fomenta a autonomia, estimula a reflexão crítica e favorece com novas perspectivas o processo de ensino-aprendizagem.

A relevância dessa abordagem está diretamente ligada às necessidades contemporâneas da educação, que demandam estratégias capazes de engajar os alunos e potencializar seu desempenho acadêmico. Ao substituir a passividade pela participação ativa, a sala de aula invertida promove um ambiente dinâmico e colaborativo, no qual o estudante se torna protagonista do próprio aprendizado. Este formato estimula a assimilação do conhecimento, e também o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a capacidade de argumentação, a autonomia intelectual e a cooperação entre pares.

Além de impactar positivamente o aprendizado, esta metodologia representa um avanço na forma como os professores estruturam suas aulas, incentivando a utilização de diferentes recursos tecnológicos e midiáticos para oferecer suporte ao estudante fora do ambiente escolar. A possibilidade de acessar materiais previamente, como vídeos, textos e podcasts, amplia as oportunidades de aprendizagem e permite que cada aluno avance no próprio ritmo. Desta forma, o tempo em sala se torna mais produtivo, sendo direcionado à aplicação prática do conhecimento e à interação mais efetiva entre professores e alunos.

Diante dos desafios da educação tradicional, a adoção da sala de aula invertida surge como uma alternativa inovadora e eficaz para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e coerente com as exigências da sociedade atual. O fortalecimento desta metodologia exige uma mudança de paradigma, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes, exigindo comprometimento, planejamento e adaptação contínua. É indubitável que os benefícios desta metodologia são evidentes, e consolidam sua relevância como um caminho promissor para uma educação mais ativa e alinhada às demandas contemporâneas, a qual possui como foco, o protagonismo crescente do aluno, o qual age como uma mola propulsora, que impulsiona o aluno para que este estudante possa ir além do óbvio da sala de aula.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O ESTÍMULO EDUCACIONAL POR MEIO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO, NA CIDADE DE NHAMUNDÁ

Para compreender a magnitude do uso de metodologia ativa, sala de aula invertida, é imperativo também compreender a correlação do ensino em Nhamundá, com a capital do Estado do Amazonas, a princípio, é preciso compreender, que o currículo educacional no Brasil é um elemento fundamental na estruturação do ensino, sendo norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece diretrizes para a formação de estudantes em todo o território nacional. No entanto, as disparidades na aplicação desse currículo em diferentes contextos geográficos, como Manaus e Nhamundá, demonstram os desafios da universalização da educação, considerando aspectos socioeconômicos, culturais e estruturais.

A BNCC, documento normativo instituído em 2017 pelo Ministério da Educação, propõe uma estrutura curricular baseada no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a formação integral dos alunos (Brasil, 2017). Esta base orienta a organização dos currículos estaduais e municipais, garantindo direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes brasileiros. Contudo, a implementação prática desse currículo varia significativamente entre os grandes centros urbanos e cidades mais afastadas, como Nhamundá, localizada a 375 km de Manaus em linha reta.

Em Manaus, a aplicação do currículo ocorre dentro de uma realidade em que a infraestrutura educacional, apesar de desafios como a superlotação de salas e a carência de recursos didáticos, ainda conta com maior disponibilidade de equipamentos tecnológicos, formação continuada de professores e acesso a materiais pedagógicos atualizados. As escolas da capital possuem maior contato com inovações metodológicas, permitindo que a BNCC seja adaptada de forma mais dinâmica e contextualizada ao cotidiano dos estudantes.

Por outro lado, Nhamundá enfrenta obstáculos que tornam a implementação do currículo um desafio ainda mais complexo. O município, situado no interior do Amazonas, lida com dificuldades logísticas que impactam diretamente a distribuição de materiais pedagógicos e a formação continuada dos docentes. Além disto, as escolas rurais da região frequentemente enfrentam escassez de professores especializados, limitando a oferta de disciplinas específicas e a adequação do ensino às diretrizes da BNCC.

Um dos aspectos centrais da BNCC é a ênfase no ensino por competências, o que exige conteúdos programáticos bem definidos, e as metodologias ativas e tecnologias educacionais para favorecer o aprendizado significativo. Em Manaus, esta abordagem tem maior aplicabilidade devido à presença de recursos digitais e capacitação docente voltada para práticas inovadoras. No entanto, em Nhamundá, a falta de acesso à internet e equipamentos tecnológicos compromete a efetividade destas metodologias, tornando o ensino mais tradicional e dependente de materiais impressos, muitas vezes insuficientes para atender à diversidade do currículo proposto.

Além das dificuldades infraestruturais, as disparidades sociais entre as duas localidades influenciam diretamente a absorção do currículo pelos alunos. Enquanto Manaus dispõe de uma rede de apoio educacional mais ampla, incluindo programas de reforço escolar, bibliotecas públicas e parcerias com instituições de ensino superior, Nhamundá enfrenta desafios como a evasão escolar, decorrente da necessidade de trabalho precoce e da dificuldade de transporte até as escolas em regiões ribeirinhas e rurais.

Outro ponto relevante é a adequação do currículo às realidades locais. A BNCC propõe um currículo nacional, mas permite que os estados e municípios realizem adaptações para contemplar especificidades regionais. Em Manaus, há iniciativas para incorporar a cultura amazônica no ensino, como o estudo da biodiversidade da floresta, da economia baseada na Zona Franca e da influência indígena na formação sociocultural da população.

No entanto, em Nhamundá, onde a tradição ribeirinha e a economia extrativista são marcantes, a adaptação curricular encontra limitações devido à escassez de materiais didáticos contextualizados e à falta de incentivo para pesquisas locais que possam enriquecer o ensino com maior representatividade da realidade do município.

A desigualdade na formação docente também é um fator crítico. Em Manaus, os professores possuem maior acesso a cursos de capacitação, formação continuada e especializações, facilitando a implementação da BNCC de forma mais eficaz. Em contraste, em Nhamundá, a carência de programas de formação e a dificuldade de deslocamento para centros urbanos prejudicam a atualização dos profissionais, impactando diretamente na qualidade da educação oferecida.

Diante destas disparidades, é necessário que políticas públicas sejam implementadas para garantir a equidade na aplicação do currículo educacional. Medidas como investimentos em infraestrutura, ampliação do acesso à internet em áreas remotas, valorização da formação docente e criação de materiais pedagógicos contextualizados são essenciais para aproximar a realidade educacional de Nhamundá das diretrizes estabelecidas pela BNCC.

Portanto, embora a BNCC estabeleça parâmetros comuns para a educação brasileira, a efetividade de sua aplicação depende de fatores estruturais, econômicos e sociais que variam de acordo com o contexto local. A realidade de Manaus e Nhamundá exemplifica como a universalização do ensino ainda é um desafio no Brasil, exigindo estratégias que considerem as especificidades regionais para garantir uma educação de qualidade para todos.

É por esta razão que a metodologia ativa, sala invertida, é tão importante para execução no ensino no município de Nhamundá, pois indaga os alunos a buscarem por mais conhecimento, além do ofertado pelo professor na sala de aula.

As metodologias ativas vêm se consolidando como estratégias essenciais para o ensino contemporâneo, promovendo uma aprendizagem mais significativa e centrada no estudante. No contexto do currículo escolar, estas abordagens se mostram indispensáveis para o desenvolvimento de competências e habilidades que vão além da mera memorização de conteúdos, estimulando a autonomia, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Desta forma, é fundamental compreender como as metodologias ativas se encaixam no currículo escolar, analisando suas implicações para a prática pedagógica e os desafios que permeiam sua implementação.

Desde a reformulação das diretrizes educacionais, observa-se uma ênfase crescente na necessidade de metodologias que coloquem o estudante como protagonista do seu processo de aprendizagem. Conforme Moran (2018), o ensino tradicional, baseado na transmissão passiva de conhecimento, não atende mais às demandas da sociedade contemporânea, que exige cidadãos críticos, criativos e preparados para atuar em um mundo dinâmico. Assim, o currículo escolar precisa integrar metodologias que favoreçam a interação, a experimentação e a construção do conhecimento de forma colaborativa.

Entre as principais metodologias ativas aplicadas no currículo escolar, destacam-se a sala de aula invertida, este modelo favorece o desenvolvimento da autonomia e proporciona um ambiente mais dinâmico, alinhado às demandas contemporâneas do ensino.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça a importância de metodologias que incentivem o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências essenciais para a vida. Conforme descrito no documento oficial do Ministério da Educação (2018), o currículo deve ir além da mera transmissão de conteúdos e favorecer a aprendizagem ativa. Desta maneira, a implementação de metodologias ativas está diretamente alinhada às diretrizes educacionais atuais, promovendo uma educação mais contextualizada e centrada no estudante.

Apesar das vantagens, a adoção das metodologias ativas no currículo escolar ainda enfrenta desafios. Um dos principais entraves é a formação docente. Conforme Bacich e Moran

(2018), muitos professores foram formados em um modelo tradicional de ensino e enfrentam dificuldades para adaptar-se às novas abordagens pedagógicas. Além disso, a infraestrutura das escolas nem sempre favorece a aplicação dessas metodologias, exigindo investimentos em tecnologia e espaços adequados para atividades colaborativas.

Outro desafio refere-se à avaliação da aprendizagem. No ensino tradicional, a mensuração do desempenho dos alunos ocorre, predominantemente, por meio de provas e testes padronizados. No entanto, as metodologias ativas demandam formas de avaliação mais diversificadas e processuais, como portfólios, autoavaliação e observação contínua do desempenho dos alunos. Segundo (Luckesi, 2011), a avaliação deve ser vista como um processo formativo, capaz de fornecer informações contínuas e estimular a reflexão sobre a própria aprendizagem.

Para superar estes desafios, é fundamental investir em formação continuada para os professores, garantindo que eles estejam preparados para aplicar metodologias ativas de forma eficaz. Além disso, é necessário que as instituições de ensino revisem suas práticas avaliativas e promovam uma cultura de inovação pedagógica. Como destaca (Freire, 1996), a educação deve ser um processo dinâmico e dialógico, no qual o aluno e o professor aprendem juntos, construindo conhecimento de maneira colaborativa.

Diante disto, percebe-se que as metodologias ativas atuam na ressignificação do currículo escolar, tornando a aprendizagem mais significativa e alinhada às necessidades contemporâneas. Seu uso favorece o desenvolvimento de competências essenciais para a formação integral dos estudantes, preparando-os para os desafios do século XXI. No entanto, sua implementação requer esforços conjuntos de gestores, educadores e formuladores de políticas públicas, garantindo que as práticas pedagógicas sejam inovadoras e eficazes. Portanto, investir em metodologias ativas não é uma tendência, mas uma necessidade para a construção de uma educação de qualidade.

A sala de aula invertida representa uma inovação metodológica no ensino da língua portuguesa, rompendo com o modelo tradicional e promovendo uma abordagem mais dinâmica e interativa. Este método reorganiza a forma como o conteúdo é apresentado aos alunos, transferindo a exposição teórica para momentos extraclasse e utilizando o tempo em sala para atividades práticas e colaborativas. Esse formato, além de potencializar a aprendizagem, também estimula a autonomia e o pensamento crítico dos estudantes.

De acordo com (Bergmann e Sams, 2012), pioneiros no conceito de sala de aula invertida, a metodologia baseia-se na inversão do modelo tradicional de ensino. No lugar de utilizar o tempo de aula para exposição de conteúdos, os alunos acessam materiais previamente

disponibilizados, como vídeos e leituras, e, em sala, aprofundam o conhecimento por meio de discussões e atividades práticas. A aplicabilidade dessa estratégia no ensino da língua portuguesa tem se mostrado eficaz, pois permite que os estudantes explorem os conteúdos gramaticais, literários e textuais de forma mais significativa.

Um dos principais benefícios desse modelo para o ensino da língua portuguesa é a possibilidade de personalização do aprendizado. Segundo (Moran, 2015), cada aluno aprende em um ritmo diferente e, ao acessar os conteúdos antes da aula, pode revisá-los quantas vezes forem necessárias. Isso reduz as dificuldades que surgem no ensino tradicional, em que o tempo de exposição do professor pode não ser suficiente para que todos compreendam integralmente o assunto.

Além disso, a sala de aula invertida favorece a prática da escrita e a interpretação de textos, pois os momentos presenciais são utilizados para atividades de produção textual, análise de gêneros discursivos e debates sobre obras literárias. Conforme (Rojo e Moura, 2019), as práticas pedagógicas devem considerar o contexto sociocultural dos alunos, e essa metodologia permite trabalhar com diferentes tipos de textos, incluindo os digitais, tornando o ensino mais conectado à realidade dos estudantes.

Outro aspecto relevante é o papel do professor nesse processo. Na metodologia tradicional, o docente atua como principal transmissor do conhecimento, enquanto na sala de aula invertida, ele assume uma função mediadora. Segundo (Mazur, 1997), a interação entre alunos e professores torna-se mais efetiva, pois o tempo em sala é dedicado ao esclarecimento de dúvidas e à realização de atividades práticas. Dessa forma, o ensino de língua portuguesa se torna mais dinâmico e menos centrado na memorização de regras gramaticais.

A motivação dos alunos também se destaca nesse modelo. Estudos como o de (Lage e Platt, 2016) indicam que estudantes tendem a se engajar mais quando participam ativamente do processo de aprendizado. No ensino da língua portuguesa, a possibilidade de explorar conteúdos de forma autônoma e interativa contribui para o desenvolvimento de habilidades comunicativas e para o estímulo ao gosto pela leitura e escrita.

Entretanto, a implementação da sala de aula invertida enfrenta desafios, principalmente relacionados à necessidade de acesso a tecnologias. Nem todos os alunos dispõem de dispositivos e internet de qualidade para acessar os materiais previamente. De acordo com (Kenski, 2012), a inclusão digital ainda é uma barreira significativa no contexto educacional brasileiro. Assim, para garantir a efetividade dessa metodologia, é essencial que as escolas ofereçam suporte tecnológico adequado.

Outro desafio é a adaptação dos professores. Muitos educadores estão acostumados ao ensino tradicional e podem encontrar dificuldades na transição para a sala de aula invertida. (Moran, 2015) ressalta que é fundamental oferecer formação continuada aos docentes, proporcionando o domínio das ferramentas digitais e das metodologias ativas de ensino. Sem essa capacitação, a eficácia da sala de aula invertida pode ser comprometida.

Além disto, a avaliação dos alunos deve ser reformulada. No modelo tradicional, a verificação do aprendizado ocorre majoritariamente por meio de provas e exercícios escritos, enquanto na sala de aula invertida, a avaliação pode incluir a participação em discussões, a realização de projetos e a produção de textos colaborativos. Segundo Perrenoud (1999), a avaliação deve ser contínua e formativa, permitindo que o professor acompanhe o desenvolvimento dos estudantes ao longo do processo de ensino-aprendizagem.

Outro ponto importante é a relação entre a sala de aula invertida e o ensino híbrido. De acordo com (Bacich, Tanzi Neto e Trevisani, 2015), esta metodologia pode ser combinada com outras estratégias digitais, tornando a aprendizagem mais diversificada. No ensino da língua portuguesa, essa combinação possibilita a utilização de plataformas interativas, jogos educativos e ferramentas de escrita colaborativa, ampliando as possibilidades de ensino e tornando as aulas mais atrativas.

Em síntese, a sala de aula invertida apresenta um grande potencial para aprimorar o ensino da Língua Portuguesa. Ao proporcionar um aprendizado mais autônomo, interativo e contextualizado, essa metodologia contribui para o desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos. No entanto, sua implementação requer planejamento, investimento em tecnologia e capacitação docente. Com o suporte adequado, a sala de aula invertida pode transformar significativamente a forma como os estudantes aprendem e utilizam a língua portuguesa no cotidiano.

No que tange o ensino da História. Diferentemente do modelo tradicional, no qual o professor transmite conteúdos em sala e os alunos realizam atividades em casa, a sala de aula invertida propõe uma inversão dessa lógica: os estudantes têm acesso prévio ao conteúdo por meio de vídeos, textos e materiais digitais, permitindo que o tempo em sala seja dedicado à resolução de problemas, discussões e atividades colaborativas. Esta metodologia favorece um aprendizado mais ativo e significativo, além de desenvolver a autonomia e o pensamento crítico dos alunos (Bergmann; Sams, 2019).

A aplicação desse modelo no ensino da História apresenta vantagens consideráveis. Um dos principais desafios enfrentados pelos docentes dessa disciplina é despertar o interesse dos alunos, que muitas vezes enxergam a matéria como um conjunto de datas e eventos

desconectados da realidade. A sala de aula invertida, ao proporcionar um contato prévio com o conteúdo, permite que os alunos cheguem às aulas já munidos de informações básicas, o que possibilita a realização de debates mais aprofundados e interativos. Segundo (Mazur, 1997), esta abordagem contribui para uma aprendizagem mais sólida, pois os alunos são estimulados a refletir e construir conhecimento de forma participativa.

Outro aspecto fundamental desta metodologia, é a possibilidade de personalizar o ensino. Alunos com diferentes ritmos de aprendizagem podem revisar os materiais quantas vezes forem necessárias antes das discussões em sala, promovendo uma maior equidade no aprendizado. Conforme (Moran, 2015), o ensino personalizado potencializa o engajamento dos estudantes e fortalece a compreensão dos conteúdos, visto que cada aluno tem a oportunidade de absorver o conhecimento de maneira mais adequada ao seu estilo de aprendizagem.

Além disso, a sala de aula invertida favorece a utilização de recursos tecnológicos no ensino da História. O acesso a documentários, mapas interativos, fontes primárias digitalizadas e reconstituições virtuais de eventos históricos amplia as possibilidades didáticas e aproxima os alunos da realidade dos períodos estudados. De acordo com (Rogers, 2010), o uso de diferentes mídias no processo de ensino-aprendizagem estimula o interesse dos estudantes e promove uma abordagem mais dinâmica e contextualizada.

É importante destacar que essa metodologia não exclui o papel do professor; pelo contrário, ele se torna um mediador do conhecimento, orientando as discussões e incentivando a análise crítica das informações. O docente assume uma função mais ativa na condução das interações e no desenvolvimento de habilidades interpretativas nos alunos. Como aponta (Valente, 2014), a mediação docente é essencial para garantir que os estudantes consigam relacionar os conteúdos históricos com a realidade contemporânea e desenvolver uma visão crítica sobre o passado.

No entanto, a implementação da sala de aula invertida no ensino da História exige planejamento e adaptação. Primeiramente, é necessário que os professores elaborem materiais adequados ao perfil dos alunos, considerando suas necessidades e contextos socioculturais. Além disto, o acesso à tecnologia pode representar um desafio, uma vez que nem todos os estudantes possuem recursos para acompanhar os conteúdos digitais fora da escola. Neste sentido, é essencial que as instituições de ensino forneçam suporte tecnológico e criem estratégias para garantir a inclusão de todos os alunos nesse modelo pedagógico (Freire, 2019).

A necessidade de desenvolver nos alunos a autonomia para estudar previamente os conteúdos. Para que a metodologia seja eficaz, é fundamental que os estudantes se comprometam com a etapa inicial de absorção do material. Conforme (Meirieu, 2005), a

autonomia não surge espontaneamente, devendo ser incentivada por meio de práticas pedagógicas que estimulem a responsabilidade e o protagonismo discente.

Diante destas considerações, a sala de aula invertida se mostra uma abordagem promissora para o ensino da História, pois estimula a participação ativa dos alunos, permite uma maior interação com o conteúdo e favorece a contextualização histórica. Contudo, sua eficácia depende de um planejamento cuidadoso, do suporte adequado por parte das instituições de ensino e do engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem. Quando bem aplicada, essa metodologia contribui para o desenvolvimento de competências essenciais no estudo da História, como a análise crítica, a interpretação de fontes e a capacidade de estabelecer conexões entre passado e presente.

Já que a sala de aula invertida tem se consolidado como uma abordagem inovadora no ensino de Ciências, promovendo maior autonomia discente e potencializando a construção do conhecimento. Diferente do modelo tradicional, esta metodologia propõe que os alunos acessem previamente o conteúdo por meio de vídeos, textos e outros materiais, permitindo que o tempo em sala seja dedicado a discussões, experimentos e atividades colaborativas. Esta inversão do espaço de aprendizagem tem demonstrado impactos positivos na compreensão conceitual e na motivação dos estudantes.

De acordo com (Bergmann e Sams, 2012), a sala de aula invertida representa uma mudança na dinâmica educacional ao transferir a transmissão de informações para o ambiente extraclasse e focar a interação professor-aluno nas atividades presenciais. Esta mudança favorece o aprendizado ativo, uma vez que os alunos chegam à sala de aula já familiarizados com os conceitos teóricos, permitindo que o professor atue como mediador do conhecimento. Desta forma, a aprendizagem se torna mais significativa, pois os alunos aplicam os conceitos em contextos práticos e experimentais, característica essencial para o ensino de Ciências.

Além disto, a abordagem favorece a personalização do ensino. (Hamdan, 2013) destacam que a sala de aula invertida permite que os alunos avancem no ritmo próprio, revisitem conteúdos conforme a necessidade e participem ativamente de debates e atividades práticas. No ensino de Ciências, essa flexibilidade é crucial, pois cada estudante pode ter um tempo diferente para assimilar conceitos complexos, como reações químicas, princípios físicos e processos biológicos. Assim, a metodologia contribui para a inclusão educacional, atendendo a diferentes perfis de aprendizagem.

A potencialização do aprendizado colaborativo. (Freeman, 2014) evidenciam que metodologias ativas, como a sala de aula invertida, estimulam a participação dos alunos, promovendo maior engajamento e troca de conhecimentos entre os pares. No ensino de

Ciências, esta abordagem facilita a realização de atividades experimentais em grupo, possibilitando a formulação de hipóteses, a análise de resultados e a discussão crítica dos fenômenos observados. Desta maneira, os alunos desenvolvem habilidades científicas e argumentativas fundamentais para sua formação acadêmica e profissional.

Ainda que a metodologia apresente vantagens evidentes, sua implementação requer planejamento e adaptação por parte dos professores. Conforme (Lage, Platt e Treglia, 2000), a transição para o modelo invertido exige a produção e curadoria de materiais didáticos de qualidade, além da criação de estratégias que garantam a participação ativa dos alunos. No ensino de Ciências, essa tarefa pode ser desafiadora, pois os conteúdos frequentemente demandam experimentação e demonstração prática. Portanto, a integração de recursos tecnológicos, como simulações e laboratórios virtuais, pode ser uma alternativa para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.

Diante do exposto, observa-se que a sala de aula invertida configura-se como uma metodologia promissora para o ensino de Ciências, promovendo maior interação, personalização e aprendizado ativo. No entanto, sua efetividade depende do comprometimento docente na elaboração de materiais e na mediação do conhecimento, além do envolvimento discente no processo de aprendizagem. Desta forma, ao integrar a tecnologia e estimular a autonomia dos alunos, a abordagem se revela uma ferramenta transformadora para o ensino de Ciências na contemporaneidade.

A metodologia da sala de aula invertida tem se consolidado como uma estratégia eficaz para o ensino de Matemática, especialmente em contextos que demandam maior engajamento e participação dos estudantes. Em Nhamundá, a aplicação deste modelo pedagógico se apresenta como uma oportunidade de ressignificação da aprendizagem, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. Este método rompe com a estrutura tradicional de ensino, na qual o professor é o único detentor do conhecimento, e possibilita uma abordagem mais interativa e dinâmica.

No contexto de Nhamundá, esta abordagem se mostra promissora, considerando as dificuldades enfrentadas no ensino de Matemática, como a abstração de conceitos e a baixa participação dos estudantes. Além disso, (Moran, 2015) destaca que a sala de aula invertida favorece a autonomia dos alunos, pois os incentiva a serem protagonistas de sua própria aprendizagem. Ao acessar previamente o conteúdo, eles chegam à sala de aula mais preparados para discutir e aplicar os conceitos. Esta autonomia é fundamental para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, capazes de solucionar problemas do cotidiano. Ainda segundo o autor, esta

estratégia contribui para o desenvolvimento da autoconfiança e da capacidade de autoaprendizagem, aspectos essenciais para a construção do conhecimento matemático.

Paulatinamente é relevante, o impacto desta metodologia na motivação dos alunos. Conforme (Mazur, 1997), a interação entre pares e a resolução conjunta de problemas aumentam o interesse dos estudantes pela disciplina, pois tornam a aprendizagem mais significativa. Em Nhamundá, esta abordagem pode ser fundamental para reverter cenários de desmotivação e baixo desempenho, promovendo um ensino mais atrativo e eficaz. Ademais, os professores podem atuar como mediadores do conhecimento, auxiliando os alunos na construção do raciocínio lógico e na superação das dificuldades.

Para que a implementação da sala de aula invertida seja bem-sucedida, é necessário garantir que os alunos tenham acesso às tecnologias digitais. De acordo com (Valente, 2014), o uso de recursos tecnológicos no ensino potencializa a aprendizagem e possibilita novas formas de interação entre professores e alunos. No entanto, é imprescindível que haja um planejamento pedagógico adequado, considerando as especificidades do contexto local e as condições de acesso dos estudantes. Em Nhamundá, a disponibilização de materiais impressos ou o uso de rádios comunitárias pode ser uma alternativa viável para contornar limitações tecnológicas.

É crível, que a formação continuada dos professores é um fator determinante para o sucesso desta metodologia. Segundo (Perrenoud, 2000), a inovação pedagógica exige que os docentes estejam preparados para atuar de maneira mais flexível e adaptável, promovendo um ensino que valorize a experimentação e a descoberta. A capacitação dos educadores em Nhamundá pode ser realizada por meio de oficinas e cursos específicos, permitindo que eles compreendam os princípios da sala de aula invertida e desenvolvam estratégias adequadas para a realidade local.

De modo contundente, a avaliação da aprendizagem para este modelo pedagógico, conforme (Luckesi, 2011), a avaliação deve ser contínua e formativa, permitindo que os alunos recebam novos métodos de informações constantes sobre seu desempenho. Na sala de aula invertida, isto pode ser feito por meio da autoavaliação, da avaliação por pares e da observação do professor durante as atividades presenciais. Em Nhamundá, esta abordagem pode contribuir para a identificação precoce de dificuldades e para a implementação de intervenções pedagógicas mais eficazes.

Assim posto, a adoção da sala de aula invertida no ensino de Matemática em Nhamundá representa uma possibilidade de inovação e melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Apesar dos desafios, esta metodologia tem potencial para transformar a forma como os alunos

se relacionam com a disciplina, tornando-a mais acessível e envolvente. Com um planejamento adequado e o suporte necessário, é possível criar um ambiente educacional mais dinâmico, no qual o protagonismo dos estudantes seja valorizado e incentivado em Nhamundá e nos demais municípios do Estado do Amazonas.

3 METODOLOGIA

3.1 RESULTADOS

A construção deste estudo teve como ponto de partida uma dissertação de mestrado em educação, a qual se desdobra em diferentes segmentos, sendo esta terceira parte, a qual que versa sobre a aprendizagem por meio do estímulo educacional, potencializado por meio das metodologias ativas na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, na cidade de Nhamundá. Para tanto, a metodologia adotada se pautou em um estudo de abordagem qualitativa, cuja investigação se embasou na análise das práticas docentes e na percepção dos alunos sobre as estratégias utilizadas em sala de aula.

Gráfico 1 – O processo de formação dos alunos sobre a metodologia ativa sala de aula invertida

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – Manaus – 2025

O gráfico reflete o processo de formação, aprendizagem, compreensão dos alunos sobre a perspectiva educacional que eles possuem diante de si, onde tudo está acessível a eles, basta que eles saibam como adquirir o conhecimento. Para tanto, (Minayo, 2014) explica que a pesquisa qualitativa busca compreender fenômenos sociais a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos, considerando suas experiências e significados atribuídos à realidade. Para a autora, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos.

É crível que a escolha metodológica foi preponderante para a obtenção de dados fidedignos e representativos do cenário educacional em questão. O estudo, pautado em uma que visou aprimorar o ensino, contou com a aplicação da exposição de assuntos relacionados a Ciências, dirigidas aos docentes, eles trouxeram o conteúdo para a sala de aula, buscando compreender a maneira pela qual, a utilização das metodologias ativas tem repercutido na dinâmica da aprendizagem.

A este respeito, o levantamento de dados foi realizado em etapas bem delineadas, iniciando-se com a autorização institucional, seguida da construção dos instrumentos de coleta e, posteriormente, a análise criteriosa dos achados. Reforçando esta conexão educacional, (Guba e Lincoln, 1985) ressaltam que a pesquisa qualitativa não busca generalizações estatísticas, mas sim a compreensão aprofundada dos fenômenos sociais a partir da interação entre pesquisador e sujeitos investigados. Segundo os autores, os resultados de uma pesquisa qualitativa devem ser analisados à luz do contexto social e cultural dos participantes, uma vez que a realidade é construída socialmente e interpretada pelo pesquisador com base em dados empíricos coletados.

Concomitantemente, a pesquisa se estruturou em três momentos fundamentais. O primeiro consistiu na observação das práticas pedagógicas *in loco*, com registros descritivos sobre as abordagens utilizadas pelos professores em suas aulas. O segundo momento configurou-se na aplicação dos questionários e realização das entrevistas, permitindo uma visão ampla acerca da percepção dos envolvidos no processo educacional. O terceiro momento, por sua vez, correspondeu à sistematização e categorização dos dados, de modo a identificar padrões e tendências na adoção das metodologias ativas na instituição pesquisada.

Diante do exposto, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram atingidos, pois os dados demonstraram que as metodologias ativas impactaram positivamente a aprendizagem dos estudantes da Escola Estadual Gilberto Mestrinho. A análise evidenciou que o estímulo educacional proporcionado por estas abordagens gerou maior participação, tornando o ensino

mais eficaz. Assim, os resultados obtidos nesta investigação contribuem para o fortalecimento da literatura educacional, demonstrando a preponderância destas estratégias para a construção de uma educação mais dinâmica e interativa.

Tabela 1 – O processo da pesquisa

Etapa da Pesquisa	Descrição do Processo	Objetivo	Instrumentos Utilizados
1 Observação das práticas pedagógicas	Realização de observações in loco nas aulas, com registros descritivos sobre as abordagens pedagógicas adotadas pelos professores.	Identificar como as metodologias ativas, especialmente a sala de aula invertida, são aplicadas no contexto escolar.	Diário de campo, notas descritivas e registro sistemático das práticas.
2 Aplicação de questionários e entrevistas	Coleta de dados por meio de questionários e entrevistas com professores, alunos e gestores, buscando compreender suas percepções sobre a metodologia.	Analisar as experiências, dificuldades e benefícios percebidos na adoção da sala de aula invertida.	Questionários estruturados, entrevistas semiestruturadas e grupos focais.
3 Sistematização e categorização dos dados	Organização das informações coletadas, categorização dos dados e análise para identificação de padrões e tendências.	Interpretar os dados qualitativos e quantitativos para compreender o impacto da metodologia ativa na aprendizagem.	Análise de conteúdo, categorização temática e triangulação de dados.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – Manaus – 2025

Esta estrutura detalha as fases do estudo, garantindo uma compreensão clara da metodologia aplicada. Para mais, a análise dos dados obtidos seguiu os princípios da análise de conteúdo, conforme preconizado por (Flick, 2009), cujo destaque enfatiza que o rigor na pesquisa qualitativa depende de um processo criterioso de interpretação dos dados, que leva em consideração a subjetividade e a complexidade dos fenômenos estudados. De acordo com ele, “os resultados da pesquisa qualitativa são construídos por meio de um processo interpretativo, no qual os significados emergem da interação entre o pesquisador e os dados coletados, sendo

essencial a triangulação para garantir a validade das inferências, o que possibilitou uma compreensão verossímil dos impactos das metodologias ativas na aprendizagem dos estudantes.

Logo, os dados foram categorizados em eixos temáticos que evidenciaram a influência do estímulo educacional na construção do conhecimento. Todavia, foi imprescindível considerar os desafios enfrentados pelos docentes no processo de implementação dessas práticas, uma vez que a mudança paradigmática na educação exige não apenas inovação pedagógica, mas também formação contínua e suporte institucional.

Por conseguinte, os resultados foram discutidos à luz das contribuições teóricas sobre metodologias ativas, correlacionando as percepções dos sujeitos da pesquisa com os referenciais que embasam a proposta de ensino centrado no estudante. A este respeito, a pesquisa revelou aspectos relevantes sobre a aplicabilidade e os efeitos dessas práticas no contexto escolar analisado, fornecendo subsídios para reflexões futuras sobre a potencialidade das metodologias ativas no ensino formal.

3.2 DISCUSSÃO

A análise dos resultados obtidos na pesquisa sobre metodologias ativas, com foco na sala de aula invertida, permitiu compreender as dinâmicas pedagógicas adotadas na instituição estudada e os impactos dessa abordagem no processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente, a observação das práticas pedagógicas possibilitou um panorama detalhado sobre as estratégias utilizadas pela docente pesquisadora, evidenciando que, embora houvesse esforços para inovar as metodologias, ainda predominava um modelo tradicional de ensino, pautado na exposição oral e na centralização do professor. Este aspecto revelou uma lacuna significativa na implementação efetiva da sala de aula invertida, uma vez que muitos educadores enfrentavam dificuldades tanto na organização dos materiais prévios quanto no estímulo para a autonomia dos alunos.

Em um segundo momento, a realização das entrevistas ampliou a compreensão sobre a percepção dos diferentes agentes envolvidos no processo educacional. Os estudantes relataram que, apesar dos desafios iniciais, a experiência com a sala de aula invertida proporcionou maior participação ativa, permitindo que acessassem conteúdos antecipadamente e chegassem às aulas mais preparados para interagir e construir conhecimento em conjunto.

Contudo, foi possível notar que a adesão não ocorreu de maneira uniforme, pois alguns alunos demonstraram resistência à mudança, principalmente devido à falta de hábito de estudar de forma autônoma fora do ambiente escolar. Paralelamente, os docentes reconheceram o

potencial da metodologia, destacando que a abordagem favorecia discussões mais aprofundadas e a personalização do ensino conforme as necessidades dos estudantes. No entanto, apontaram desafios estruturais, como a carência de recursos tecnológicos e o tempo necessário para a reformulação das práticas pedagógicas.

Por fim, a sistematização e categorização dos dados evidenciaram padrões e tendências na adoção da sala de aula invertida, indicando que sua eficácia depende de fatores como engajamento dos professores, suporte institucional e participação ativa dos alunos. A análise revelou que turmas com maior familiaridade com recursos digitais e incentivo à autonomia obtiveram melhor adaptação, enquanto aquelas acostumadas a um ensino tradicional tiveram mais dificuldades na transição para a nova metodologia. Além disto, ficou evidente que a aplicação consistente da sala de aula invertida resultou em ganhos expressivos na compreensão dos conteúdos, na motivação dos estudantes e na capacidade de trabalho colaborativo.

Em face de tais vicissitudes, os resultados apontam que, embora a implementação da sala de aula invertida demande um processo de adaptação, seus benefícios superaram os desafios, especialmente quando há planejamento adequado e envolvimento de todos os atores educacionais. A pesquisa reafirma a necessidade de capacitação contínua dos professores, investimentos em infraestrutura e um acompanhamento pedagógico estruturado, de modo a consolidar metodologias ativas que tornem o aprendizado mais significativo e dinâmico.

4 CONSIDERAÇÕES

Este estudo abordou o estímulo educacional por meio das metodologias ativas na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, localizada na cidade de Nhamundá. Partindo do pressuposto de que a aprendizagem significativa se fortalece quando os estudantes assumem um papel ativo em seu próprio processo de formação. A pesquisa explorou as dinâmicas aplicadas em sala de aula que promovem maior engajamento e desenvolvimento cognitivo. Assim, foram analisadas práticas inovadoras, como a sala de aula invertida, que têm se mostrado eficaz no contexto escolar investigado.

A relevância deste estudo manifesta-se tanto para a ciência quanto para a sociedade de maneira geral. Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa contribui para o avanço das discussões sobre metodologias ativas, ampliando o entendimento acerca de sua aplicabilidade e impacto no ensino. No âmbito social, a investigação reforça a importância da inovação pedagógica para a qualificação do ensino, oferecendo subsídios para que gestores e professores aprimorem suas práticas em busca de um ensino mais dinâmico e eficiente. A implementação de estratégias

ativas na educação pública é um caminho para mitigar os desafios do ensino tradicional e potencializar a aprendizagem.

Os resultados da pesquisa evidenciam que as metodologias ativas impactam positivamente no desenvolvimento dos estudantes, promovendo maior autonomia e participação. A partir da análise das práticas adotadas na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, constatou-se uma melhoria no desempenho educacional, além de um aumento no interesse e na motivação dos alunos. As estratégias investigadas demonstraram que a aprendizagem se torna mais significativa quando há interação entre teoria e prática, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades críticas e reflexivas. Desta forma, os objetivos traçados inicialmente foram atendidos, pois os dados coletados confirmaram a eficácia das abordagens ativas no contexto educacional pesquisado.

Quanto ao problema da pesquisa, este foi respondido ao longo da investigação, principalmente nas etapas de observação e análise dos resultados obtidos com a aplicação das metodologias ativas. Verificou-se que a adoção destas práticas contribui significativamente para a melhoria da aprendizagem, superando as limitações das metodologias tradicionais. Além disto, os objetivos estabelecidos foram plenamente alcançados, especialmente na fase de avaliação do impacto das estratégias aplicadas em sala de aula. Assim, conclui-se que a inserção das metodologias ativas no cotidiano escolar é um caminho promissor para a transformação do ensino, neste enlace dinâmico, interativo e eficaz para a formação dos estudantes.

5 REFERÊNCIAS

BACICH, E. e MORAN, F. . **Metodologias Ativas** 3ª Edição. Editora Penso. Porto Alegre. 2018.

BACICH, L., TANZI-NETOR, D., & TREVISANI, F. **Tecnologias na educação: desafios e perspectivas**. São Paulo: Editora Loyola. 2015.

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias Ativas na Educação: Uma Abordagem Teórico-Prática**. 1ª Edição. Editora Penso, Porto Alegre. 2018.

BERGMANN, J.; SAMS, A. **Sala de aula invertida: Uma metodologia ativa de aprendizagem**. Trad. Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro. LTC, 2012.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília. MEC. 2018.

DEWEY, John. **Experience and Education**. 1ª Edição. Editora Macmillan. Nova York 1938.

FLICK, Uwe. **Introdução à Pesquisa Qualitativa**. 3ª Edição. Artmed, Porto Alegre, 2009.

- FREEMAN, S., et al. **Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics.** Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415. 2014.
- FREIRE P. **Pedagogia do Oprimido.** 63ª Edição. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro. 2019.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa.** 36ª Edição. Editora Paz e Terra, São Paulo, 1996.
- GUBA, Egon G.; LINCOLN, S. **Naturalistic Inquiry.** 1ª Edição. SAGE Publications, Beverly Hills, 1985.
- HAMDAN, N. **A review of flipped learning.** Flipped Learning Network. 2013.
- KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.** Campinas: Editora Papirus. 2012.
- LAGE, M. J., PLATT, G. J., & TREGLIA, M. **Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment.** The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43. 2000.
- LAGE, Maria-Lúcia Costa. Achados clínicos, neurofisiológicos e de neuroimagem em crianças com microcefalia associada à infecção congênita pelo vírus Zika. 2019. **Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)** – Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. Disponível em: repositorio.ufba.br. Acesso em: 14 mar. 2025.
- LUCKESI, M. **Avaliação da Aprendizagem Escolar.** 22ª Edição. Cortez. São Paulo. 2011.
- MAZUR, E. **Peer Instruction: A User's Manual.** Pearson. Upper Saddle River. 1997.
- MEIRIEU, P. O cotidiano da escola e da sala de aula: o fazer e o compreender. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- MINAYO, M. **O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde.** 14ª Edição. Hucitec Editora, São Paulo, 2014.
- MORAN, José Manuel. **Inovação e Metodologias Ativas na Educação.** Penso, Porto Alegre, 2015.
- MORAN, José. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora.** 1ª Edição. Editora Penso, Porto Alegre, 2018.
- MOROSINI, M. C. **Educação Superior e Inovação Pedagógica: Estratégias para o Ensino e a Aprendizagem.** Editora da UFRGS. 2019.
- PERRENOUD, P. **A Prática Reflexiva no Ofício de Professor: Profissionalização e Razão Pedagógica.** 4ª edição, Porto Alegre. Editora Artmed. 2000.
- PLETT, M. **Research Methods in Education: A Practical Guide.** 1ª Edição. Nova Iorque: Academic Press, 2019.

ROGERS, Carl R. **Tornar-se pessoa**. 5ª Edição. São Paulo. Editora Martins Fontes, 1997.

ROJO, R.; MOURA, E. **Letramentos, mídias, linguagens**. 1ª Edição. São Paulo. Parábola Editorial, 2019.

VALENTE, J. **Educação a Distância e a Internet**. 4ª Edição. Editora UNICAMP. Campinas. 2014.